

YANGI O‘ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI TA‘MINLASH MODELLARI VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH.

Abdukarimova Roxila Abdurayimovna

Talaba, Far‘gona davlat universiteti, Farg‘ona shahri

Abdukarimovarohila3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7735462>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida bandlik ko‘rsatkichlari, hududlar kesimida bandlarning jinslar, rasmiy va norasmiy sektorlar, davlat va nodavlat sektorlar bo‘yicha taqsimlanishi, ishsizlik darajasi va mehnat bilan band bo‘lgan fuqarolar, iqtisodiy faol va bandlar to‘g‘risida tahliliy ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: aholi bandligi, davlat xizmatlari, ijtimoiy mehnat, rasmiy sektor, norasmiy sektor, band aholi.

Bugungi kunda aholining ish bilan bandligini ta‘minlash muammosi jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim makroiqtisodiy xususiyatlaridan biri bo‘lib iqtisodiyotda alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “aholi bandligini oshirish maqsadida aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta‘minlangan oilalar sonini va daromadlar bo‘yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta‘minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish” asosiy vazifa sifatida belgilangan [3]. Iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlar jarayonida aholi bandligini ta‘minlash muammolarini tadqiq etishning dolzarbligi birinchi navbatda, mazkur tushunchaning evolyutsion qarashlari va konseptual yondashuvlarini tadqiq qilishni taqozo qiladi. Mazkur tushunchaning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari mazmuni turlituman shakllar vositasida ifodalanadi. Tadqiqotchilar iqtisodiy o‘sinh sur‘ati, bandlik va mehnat unumdorligi o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikka asoslangan holda sanoati rivojlangan mamlakatlarda aholi bandligini rag‘batlantirish siyosatida bir qancha modellarini ajratishadi. Jumladan, tadqiqotchilar bandlik va mehnat bozorini tartibga solishning beshta: amerika modeli (AQSH), skandinaviya modeli (Shvetsiya, Finlyandiya, Daniya, Norvegiya), anglosaksoniya modeli (Buyuk Britaniya, Kanada, Irlandiya), kontinental yoki nemis modeli (Germaniya, Avstriya, Belgiya, Niderlandiya, Shveytsariya, qisman Fransiya) va yapon modellarini ajratishadi.

Bandlik - mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishi, fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan va qonunlarga zid kelmaydigan, mehnat daromadi beradigan faoliyatdir. Bandlik xodimni ijtimoiy mehnat taqsimotiga asoslangan aniq mehnat kooperatsiyasiga jalb etish bo'yicha shaxslararo munosabatlarni ifoda etadi. Bandlik turli mulkchilik shakllaridagi korxonalar va tashkilotlarda yollanib ishlash bilan cheklanmay, ayni paytda yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini ish bilan mustaqil ta'minlash, shaxsiy tomorqa xo'jaligidagi ishlash, uy xo'jaligida band bo'lish va bolalarni parvarishlash bilan shug'ullanishni ham o'z ichiga oladi. Bandlik - bu ikki tomon o'rtasidagi munosabatlar, odatda ish haqi to'lanadigan shartnoma asosida bir tomon foyda olish uchun, notijorat tashkilot, kooperativ yoki boshqa tashkilot ish beruvchi, ikkinchisi esa xodimdir. Bandlik odatda mehnat sohasidagi me'yoriy-huquqiy xujjatlar asosida tartibga solinadi. Ishsizlik inson manfaatlariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan yirik ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Ish joyini yo'qotish ko'p kishilar uchun oilaviy turmush darajasining pasayishini, shaxsiy hayotining notinchligini keltirib chiqaradi, kishiga jiddiy ruhiy ta'sir ko'rsatadi. Amaldagi iqtisodiy hayotda ishsizlik ishchi kuchi taklifining unga bo'lgan talabdan oshib ketishi tarzida namoyon bo'ladi. Ishsizlik sababi turlicha: texnika rivojlanish bilan mehnat unumdorligi ortadi. Iqtisodiyotda jami talab va taklif muvozanati buziladi, tovarlarga bozor talabining qisqarishi ishchi kuchiga talabni ham qisqartirib yuboradi, natijada ishchi kuchining bir qismi ortiqcha bo'lib qoladi. Iqtisodiyot rivojlanishi bilan malakali ishchi kuchiga talab oshib, malakasizlar kerak bo'lmay qoladi; aholi ishchilarga nisbatan tez o'sgan kezlarda, uning bir qismi ortiqcha bo'lib, ishsiz qoladi.

Bandlik vaziri Behzod Musayevning ta'kidlashicha, mamlakatda mehnatga layoqatli aholining 1,3 mln nafari ishsiz. 2022 yilda qashshoqlik darajasi 17 foizdan 14,1 foizga tushgan, 2023 yilda bu ko'rsatkichni 12 foizgacha kamaytirish kutilmoqda. Hozirda 2 millionga yaqin O'zbekiston fuqarosi dunyoning turli nuqtalarida mehnat qilmoqda. Bu haqda 21 fevral kuni Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konfrensiyada kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri Behzod Musayev ma'lum qildi.

«Kambag'allikni kamaytirish va bandlikni ta'minlash bo'yicha tizimli ishlarni yo'lga qo'yish maqsadida mutlaqo yangi tizim — „hokim yordamchilari“ instituti tashkil etildi. Hozirda respublikadagi mavjud mahallalarda 9 ming 370 nafar hokim yordamchilari faoliyat yuritib, ular tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Hokim yordamchilarining subsidiyalar ajratish, ish bilan ta'minlash,

kasbiy tayyorgarlikka jalb qilish va biznes yuritish asoslaridagi ishtiroki tufayli qariyb 2,2 million kishining bandligiga erishildi»

ayni paytda respublika bo'ylab 26 ta ishga marhamat yagona markazi, 53 ta kasb-hunarga o'qitish va 539 ta kasb-hunar ta'lim markazlari faoliyat yuritmoqda. U yerlarda mehnat bozorida talab katta bo'lgan 70 dan ortiq kasblar bo'yicha ishsiz fuqarolar o'qitilmoqda. Bundan tashqari, qonuniy mehnat migratsiyasini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Fuqarolarning kasbiy tayyorgarligini oshirish maqsadida xorijga chiqishdan avval hududiy monomarkazlarda 30 ga yaqin mutaxassislik va 5 ta chet tili o'rgatilyapti. Bugungi kunda 2 millonga yaqin fuqaro xorij mamlakatlarida mehnat qilmoqda. Statistika agentligi ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak 2021 yil 3 choragi va 2022 yil 3 choragi oralig'ida ish bilan band aholi soni 13,6 mln kishidan 13,8 mlnga yetgan. Ijobiy farq 226 mingta, bu esa vazir aytoyotgan raqamlardan 10 barobar kamroqdir. Shuningdek, Statistika agentligi hisobotlarida 2010 yildan keyin deyarli (pandemiya yilidan tashqari) har yili ish bilan band bo'lganlar soni 200–300 ming kishiga muttasil o'sib kelgan ya'ni 10 mingdan ortiq hokim yordamchilari aslida ish bilan band bo'lganlar sonining ortish tendensiyasiga xech qanday ijobiy tasir ko'rsatmagan. aslida iqtisodiy o'sish qayta tiklanishni boshlashi bilan iqtisodiy faol aholi soni ham yuqori suratlarda o'sishi hamda inqiroz davrida yo'qotilgan aholi qatlami iqtisodiy faol aholi tarkibiga qaytishi kutiladi.

Natijada inqirozdan keyin iqtisodiy faol aholi sonining o'sishi oldingi davrga nisbatan tezroq bo'lishi kerak. Albatta so'ngi yillarda talabalar sonining keskin o'sayotganligi kuzatilmoqda, tabiiyki talabalar iqtisodiy faol aholi tarkibiga kirmaydi. Lekin birgina talabalar sonining yuqori suratlarda o'sayotganligi iqtisodiy faol aholi soni o'sishining bunday jiddiy sekinlashishini tushuntirib berolmasa kerak. Qo'shimchasiga aholi soni uzoq yillardan buyon o'sib kelayotganligini hisobga olsak, har yangi avlodning soni oldingisidan ko'ra ko'proq bo'ladi. Bunday holatda esa iqtisodiy faol aholi soni doimiy o'sib borishi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF - 4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6- son.
2. <https://www.gazeta.uz>